

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peestr:1070589>

УПРОЩЕНИЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В ПОВСЕДНЕВНОЙ РЕЧИ

Abdufayazov Azizbek Sobir o'g'li

Student of National University of Uzbekistan

abdufayazov96@mail.ru

+99890 937 70 08

Annotation. This article highlights the current problem today, or rather "simplification of the English language in everyday life".

Recently, the number of languages around the world has been decreasing, because English is an international language and a good knowledge of this language is often valued more than a good knowledge of the native language, thereby contributing to the extinction of the language.

However, the English language, in turn, is becoming more and more simplified from day to day, namely: grammar is shortened, more and more abbreviations are used, even whole sentences are written with an abbreviation, vocabulary is getting scarce.

Аннотация. В данной статье освещена актуальная проблема на сегодняшний день, а точнее «упрощение английского языка в повседневной жизни».

В последнее время количество языков по всему миру уменьшается, потому что английский язык – это международный язык и хорошее знание этого языка часто цениться больше, чем хорошее знание родного языка, тем самым способствуя вымиранию языка.

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

Однако, английский язык, в свою очередь, изо дня в день всё больше и больше упрощается, а именно: грамматика сокращается, всё больше и больше аббревиатур используется, даже целые предложения пишутся аббревиатурой, словарный запас скудеет.

Annotatsiya. Ushbu maqola bugungi kunda mavjud bo'lgan muammoni, aniqrog'i "kundalik hayotda ingliz tilini soddalashtirish"ni ta'kidlaydi.

So'nggi paytlarda butun dunyo bo'ylab tillar soni kamayib bormoqda, chunki ingliz tili xalqaro tildir va bu tilni yaxshi bilish ko'pincha ona tilini yaxshi bilishdan ko'ra ko'proq qadrlanadi va shu bilan tilning yo'q bo'lib ketishiga hissa qo'shadi.

Biroq, ingliz tili, o'z navbatida, kundan-kunga tobora soddalashib bormoqda, ya'ni: grammatika qisqartiriladi, ko'proq qisqartmalar ishlatiladi, hatto butun jumlar qisqartma bilan yoziladi, lug'at etishmayapti.

Key words: primitivizing, language, simplification, abbreviation, abbreviations, skills, vocabulary, grammar, acronyms, initials.

Ключевые слова: примитивизация, язык, упрощение, аббревиатура, сокращения, навыки, словарный запас, грамматика, акронимы, инициалы.

Kalit so'zlar: primitivlashtirish, til, soddalashtirish, qisqartirish, qisqartmalar, ko'nikmalar, lug'at, grammatika, qisqartmalar, bosh harflar.

В первую очередь, надо осветить упрощение грамматики английского языка. Многим известно, что в английском языке времен много (12 времен, но если взять по сути, то времен 3, но у каждого есть по четыре аспекта), но не все из них используются в повседневной жизни. Из двенадцати аспектно-

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

временных форм наиболее часто (80%) используются всего пять - Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Present Perfect и Future Simple. Изучив эти пять форм, можно без трудностей общаться, переписываться на английском.

Во-вторых, даже конкретная форма одного времени тоже может упрощаться, например: отрицательная форма Present Simple с глаголом to be и отрицательная форма Present Continuous. Обычно, по правилу с личным местоимением первого лица в единственном числе используется форма am + not, с личным местоимением второго лица в единственном числе и с личными местоимениями во множественном числе используется форма are + not (aren't), с личными местоимениями третьего лица в единственном числе используется форма is + not (isn't), но в разговорной речи носители английского языка чаще используют альтернативную форму ain't, тем самым примитивизируя это грамматическое правило: I ain't your friend and you ain't my friend. I ain't going to be cooking tonight.

Кроме этого, форма ain't еще заменяет форму have/has + not:

No, I ain't got cash,

I ain't got cash

(Строки из песни Sia – Cheap Thrills)

Эта форма (ain't) может использоваться в Present Perfect в отрицательной форме, снова же заменяя have/has + not: I ain't done my homework = I have not done my homework.

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

Одна форма упрощает большое количество грамматических правил. Получается, как бы, универсальная форма для многих сценариев.

В английском языке есть много сокращенных форм некоторых выражений, которые почти вытеснили полную форму в разговорной речи:

- wanna/gonna (want to/ going to): We're gonna die. I don't wanna die.
- gotta (have got): I gotta new car = I've got a new car. А еще с этим сокращением неопределенный артикль не ставится. Gotta может еще заменять форму have to do something: I gotta go now = I have to go now.
- dunno (don't know): I dunno what to do.

В-третьих, в последнее время в переписках в обиходе используются очень часто разные виды аббревиатур (акронимы и инициалы).

Акроним – это аббревиатура, образованная из начальных букв, частей слов или словосочетаний, произносимая как единое целое, а не по буквам: LASER, NATO, NASA.

Инициалы – это тоже аббревиатура, но слово читается по буквам: FBI, UK.

И таким образом, в переписках можно написать целое предложение аббревиатурой: IDK, LY, TTYL - I don't know, love you, talk to you later.

В интернете таких аббревиатур великое множество, что люди даже создают отдельные словари с расшифровкой этих акронимов и инициалов.

Вдобавок ко всему прочему, в повседневной жизни и не носители языка часто используют инициалы: dr - Doctor, Ph.D, "e.g." - for example.

В-четвертых, в повседневной речи используются довольно много сокращений, из-за чего некоторые люди даже не знают полную форму самых

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

распространенных слов: decaffeinated – decaf, exam – examination, demo – demonstration, fridge – refrigerator, props – properties.

В-пятых, словарный запас языка истощается: в обыденной жизни сами носители используют не так уж много слов, то есть редко употребляют синонимы самых частых слов, а ведь синонимов в английском языке в изобилии. Из-за того, что синонимов в обиходе в значительной степени мало, все они становятся редкими словами, которыми пользуются очень маленький процент людей. В настоящее время, чтобы казаться довольно красноречивым человеком, достаточно использовать пользоваться синонимами самых часто используемых слов.

В-шестых, в переписках в повседневной жизни люди перестали обращать внимание на знаки препинания в предложениях. Синтаксис тоже претерпел упрощений в переписках и в интернете, потому что большую часть занимают СПП (Complex sentence), ССП (Compound sentence) и косвенная речь (indirect speech).

Огромное влияние на упрощение языка в повседневной жизни оказывает цифровизация жизни. Изо дня в день всё больше и больше гаджетов, удобных программ, искусственных интеллектов окружают нас, вследствие чего и так довольно ленивый мозг становится еще более ленивым.

Чтобы речь человека становилась богатой, красивой, сложной нужно для этого много читать, ведь в книгах вся красота и прелесть языка.

Однако люди всё меньше и меньше читают книги, так как очень много времени проводят в социальных сетях и развлекательных платформах. Люди

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

теряют способность концентрироваться на чем-то одном, способность запоминать, способность размышлять неординарно, потому что многие задачи мы перекладываем на наши гаджеты и еще потому, что видеохостинги и сервисы для потребления создания контента становятся максимально простыми, чтобы мозг мог, не напрягаясь, потреблять информацию бесконечно. Всё делается для того, чтобы население потребляло без конца и в больших количествах, вследствие чего это приводит к вышеперечисленным проблемам.

Сложившаяся на данный момент ситуация, связанная с нашей темой, напоминает фрагмент из книги Джорджа Оруэлла "1984", где освещается точно такая же тема. Впрочем, там упрощался язык со стороны правительства, а в нашей ситуации этому способствует цифровизация мира.

References:

1. <https://habr.com/ru/company/skyeng/blog/345608/>
2. <https://www.wallstreetenglish.ru/blog/slovo-aint-v-angliyskom-yazyke>
3. <https://grammarway.com/ru/compound-and-complex-sentences>
4. <https://www.youtube.com/watch?v=bMI1IeO2jw0>
5. <https://www.youtube.com/watch?v=aO9AVdPT1gY&t=20s>

